
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ

Гловели Георгий Джемалович – д.э.н., профессор, руководитель Центра методологических и историко-экономических исследований, Институт экономики РАН

Аннотация. Статья отстаивает мысль о решающем вкладе Советского Союза в Победу над германским фашизмом, поддержанным почти все остальной Европой. Особое внимание уделено беспрецедентному в истории тыловому подвигу советского народа. Предлагается рассматривать войну в контексте кризиса капиталистической мир-системы, сформировавшейся ещё в 17 веке.

Ключевые слова. Советский народ, Герои Советского Союза, трудовой подвиг советского тыла, кризис капиталистической мир-системы, историография.

GREAT VICTORY IN THE CONTEXT OF HISTORY

Gloveli Georgy Dzhemalovich, Doctor of Economics, Professor, Head of the Center for Methodological and Historical-Economic Studies, Institute of Economics, RAS

Abstract. The article defends the idea of the decisive contribution of the Soviet Union to the Victory over German fascism, supported by almost the rest of Europe. Particular attention is paid to the unprecedented in the history of the rear feat of the Soviet people. It is proposed to consider the war in the context of the crisis of the capitalist world-system, which was formed in the 17th century.

Keywords. Soviet people, Heroes of the Soviet Union, labor feat of the Soviet rear, crisis of the capitalist world-system, historiography.

DOI: 10.5281/zenodo.3757975

Три четверти века – огромный срок, за который сменилось не только несколько поколений, но и произошли эпохальные и отнюдь не только прогрессивные геополитические, социально-экономические и культурные изменения в мире. Распад СССР, ставшего после Великой Отечественной войны сверхдержавой, но выдержавшего бремени внешнего давления и внутренних противоречий, не мог не отложить отпечатка на ретроспективное восприятие Победы. Бывшие союзники Советского Союза во Второй мировой войне вскоре после неё в новой войне – холодной - использовали против СССР идеологический снаряд «тоталитарное государство», взятый как «трофей» у итальянских фашистов и оказавшийся, увы, довольно действенным. Сегодня не только остаётся всё меньше и самих участников войны, и тех, кто слышал их живые рассказы, но и из культурного обихода выпадают произведения, передающие дух того времени, память о «героях огненных лет», как говорили в советскую эпоху.

Сегодняшним школярам не знакомы не только «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого и его же рассказ «Последний день Матвея Кузьмина» о самом пожилом Герое Советского Союза, но и стихи Елены Трутневой о всенародном боевом и трудовом подвиге.

Несомненно, что, как и в наше время, в обозримом будущем оценки Великой Отечественной войны Советского Союза останутся предметом острой идейной борьбы, и в том числе в историографии. В краткой статье невозможно остановиться на большинстве аспектов этой борьбы, но некоторые я бы хотел акцентировать.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что решающую победу во Второй мировой войне одержал **Советский Союз при поддержке мирового антифашистского движения**. Приведу отрывок из одного потрясающего документа - последнего выпуска газеты-листки «Окопная правда», которую делал погибший пионер Валерий Волков, укрывавшийся вместе с горсткой однополчан в составе боевой десятки в здании одной из школ Севастополя:

«Наша десятка – это мощный кулак, который враг считает дивизией...

Нет силы в мире, которая победит нас, Советское государство, потому что мы сами хозяева, нами руководит партия коммунистов. Вот посмотрите, кто мы...

1. Командир морского пехотного полка майор Жидилов, русский.
2. Капитан, кавалерист, грузин Гобиладзе.
3. Танкист, рядовой Паукштите Василий, латыш.
4. Врач... капитан Мамедов, узбек.
5. Лётчик, младший лейтенант Илита Даурова, осетинка.
6. Моряк Ибрагим Ибрагимов, казанский татарин.
7. Артиллерист Петруненко из Киева, украинец.
8. Сержант, пехотинец Богомолов из Ленинграда, русский.
9. Разведчик, водолаз Аркадий Журавлев из Владивостока.
10. Я, сын сапожника, ученик 4-го кл., Волков Валерий, русский».

Такие перечни можно долго умножать. Начиная с пионеров-героев, юных партизан и девушек-снайперов. И увенчивая командующими фронтами, среди которых, кроме русских Жукова, Василевского, Конева, Мерецкова, Толбухина и других, - поляк Рокоссовский, мордвин Пуркаев, армянин Баграмян, украинцы Ерёменко и Малиновский.

Если же говорить о мировом антифашистском движении, то здесь сложно переплелись Движение Сопротивления, где выдающейся, хотя и не единственной силой, были коммунисты в фашистских и оккупированных странах, и действия англо-американских союзников СССР, для которых после победы на первый план вышла задача «сдерживания» коммунизма. Советскому народу, несомненно, принадлежит главная заслуга в Победе, но не он, к сожалению, более всего выиграл от Победы. Послевоенная «атомная дипломатия» вышеупомянутых англо-американских союзни-

ков и режим власти Генералиссимуса Сталина привели к новым лишениям советского народа, особенно колхозного крестьянства.

Главная составляющая культа Сталина, прежнего и нынешнего, - его заслуги как Верховного Главнокомандующего, хозяйственного стратега и дипломата. Но, на мой взгляд, эти заслуги не покрывают военных просчётов и политико-социальных преступлений генерального секретаря ЦК ВКП(б). Вопрос о Сталине, думаю, неизбежно останется очень трудным и болезненным. В годы войны Сталин, как известно, был не только Верховным Главнокомандующим, но и Председателем Совнаркома и Госкомитета обороны. А перед войной, следуя ленинскому принципу «не останавливаться перед варварскими средствами борьбы против варварства», руководил форсированной индустриализацией страны. Сталин направлял сформированную партией большевиков директивно-мобилизационную систему, которая в итоге одолела германский фашизм с его военной машиной. Эта система не могла бы функционировать без мобилизационной идеологии. Организующую роль идеологии ясно понимал и культивировал Сталин, насаждая при этом и собственный культ как коммунистического вождя и «классика марксизма-ленинизма», а затем и «гениального полководца».

С одной стороны, форсированная индустриализация «сталинских пятилеток» подготовила почву для чуда эвакуации - стремительного перебазирования в годы войны промышленного производства на приуральские и зауральские заводы-дублёры. Не могу не согласиться с выдающимся военным историком А.И. Колгановым, что эпопея с эвакуацией советской промышленности на восток не имеет себе равных в мировой истории и стала решающим сражением начального этапа Великой Отечественной войны, обеспечившим в итоге достигнутое в ходе войны военнотехническое превосходство над Германией.

Но, с другой стороны, репрессии, возведённые Сталиным в атрибут «социалистического строительства», и предвоенные стратегические просчёты привели к огромным людским, материальным, территориальным потерям, особенно на первом этапе войны, которые значительно увеличили цену Победы, после которой, увы, репрессии не прекратились.

Директивно-мобилизационная система, как подчёркивает А. И. Колганов, позволила не только сконцентрировать ресурсы государства на выпуске военной продукции и довести её долю в общем объёме производства до недостижимых для других воюющих стран величин, но и заменить на производстве рабочие руки ушедших на фронт мужчин изнемогающим трудом женщин и подростков. Тыловая трудоваяковка Победы – это тоже исключительное явление в мировой истории; отмечу книгу об этом белорусского исследователя С. Ю. Девярых «Дети и подростки в Великой Отечественной войне», вышедшую в Минске в 2015 г.

Добавлю к фактору тыла и директивно-мобилизационной системы лишь одну де-

таль. Расхожее представление, что Россия-де «богатейшая страна», унаследованное от СССР и оставшееся ныне как «мем», является продуктом именно форсированной советской предвоенной и военной индустриализации, в которую были интегрированы геологические исследования и службы. Ни о какой «богатейшей» естественными производительными силами Российской империи в начале Первой мировой войны речь не шла. Но экспедиции Академии наук СССР, созданная Вернадским, Ферсманом и их учениками геохимия обеспечили ту уникальную минерально-ресурсную базу, которой располагал только Советский Союз и без которой Победа едва ли бы состоялась.

Напоминание о вкладе в победу отечественной научной и инженерно-конструкторской мысли подводит к ещё одной теме, связанной со Сталиным, - его известном тосте про русский народ, который «является наиболее выдающейся из всех наций, входящих в советский народ». С каждым поколением становится всё труднее оценить сплав в советском патриотизме патриотизма русского и коммунистической идеи (сплава, включавшего, между прочим, и пафос подъёма производительных сил страны). Явно не коммунистическая идея стояла за подвигом, например, самого старшего по возрасту Героя Советского Союза – крестьянина из Псковщины Матвея Кузьмина. Но всё же невозможно отрицать, что основной удар схватки с фашизмом приняли на себя выросшие уже в советские годы. Например, среди более 60 лётчиков-асов, удостоенных во время войны звания дважды Героев Советского Союза, три четверти, включая трижды Героя Ивана Кожедуба, родились в 1917 г. и после. Те, кто подростками учил стихи Владимира Маяковского, отстояли воспетую им «страну-подростка».

И раз уж я вспомнил о поэзии, хочу привести стихотворение, написанное сразу после войны уже немолодой тогда поэтессой Еленой Трутневой, когда-то заслуженно входившее в хрестоматии «Родной речи» для начальных классов и передающее значение единства фронта и тыла для Победы:

«Слава герою-бойцу!»

«С врагами я бьюсь, — сказал боец, —
На это и жизни не жаль,
Но штык для меня ковал кузнец,
Крепка закалённая сталь».
«Я выковал штык, — кузнец говорит, —
Как жар он на солнце горит!
Но звонкую сталь — драгоценный дар —
Выплавил брат-сталевар».
«Конечно, — сказал сталевар, — металл
Я сам из руды достал,
Но в тёмные недра Уральских гор
Спускался не я, а шахтёр».

«Да, это правда, — шахтёр сказал, —
Забой у меня каменист.
Руду я достал, но к вам на вокзал
Её привозил машинист».
«Ну да, — сказал машинист, — по стране
Я езжу во все концы,
Но хлеб добывают и вам и мне
Родные наши жнецы».
«Что ж, это правда, я всех кормлю, —
Сказал машинисту жнец, —
Но землю, которую я люблю,
Сберёг для меня боец».

К сожалению, сегодня под видом «полноты культурного наследия» даже в школьные программы проникают сочинения всяких там «белых» эмигрантских «классиков словесности». Пошиба Ильина, Шмелёва, Мережковского или грузина Робакидзе. Они выступили подголосками кликуш «третьего рейха» о международной миссии борьбы с большевизмом и «поплыли» к берегам нацизма на верхушке айсберга настроений европейских обывателей, уповавших на фашизм как на противовес «большевизации» Европы.

А вот пример, так сказать, европейской «цивилизованной подлости» от знаменитого швейцарского психоаналитика Юнга. Он заявил в интервью американскому журналисту (1938): «Единственный путь спасти демократию на Западе — не пытаться остановить Гитлера... Я предлагаю направить его на Восток. Переключить его внимание с Запада и, более того, содействовать ему в том, что удержит его в этом направлении. Послать его в Россию».

Заметим, что это — реплика из «нейтральной» страны. А вот — не только реплика из другой «нейтральной» страны — Швеции, оказавшейся между примкнувшей к фашистской «оси» Финляндией и коллаборационистской Норвегией. Социал-демократическое правительство Швеции, отказавшись от экономического бойкота «третьего рейха», предлагавшегося профсоюзами. И до четверти железной руды, необходимой для нацистской военной машины, поступало из Швеции, а войска вермахта перебрасывались по скандинавским железным дорогам. Таким пособничеством нацистам «нейтральная» страна обеспечила себе возможность разрешения экономического кризиса в рамках «государства всеобщего благоденствия».

Это пример показывает, что не будет преувеличением сказать, что советскому народу пришлось **воевать против германского фашизма (нацизма), поддержанного почти всей Европой.**

Но позволю себе поставить этот вопрос в более широком историческом контексте.

Фашизм – это болезнь западной цивилизации, принявшая злокачественную форму вследствие двух величайших кризисов капитализма – 1914-1919 и 1929-1933 гг.

Школа мир-системного анализа, к которой я примыкаю, ставит 1914-1945 гг. как «Тридцатилетнюю войну» XX века в один ряд с Тридцатилетней войной XVII века, принесшей демографическую катастрофу Европе, но обеспечившей победу капиталистической мир-системы. Та Тридцатилетняя война коренилась как в конкуренции европейских государств за доступ к источникам денежного богатства, так и в кризисе мироотношения, спровоцированном расколом западного христианства из-за Реформации. Тридцатилетняя война XX в. также стала демографической катастрофой, но связанной уже не со становлением, а с перетряской капиталистической мир-системы и новым кризисом мироотношения. Ему предшествовали секуляризация, классовый конфликт в индустриальном обществе, крушение гуманизма и социал-дарвинизм.

Фашизм возрождается, потому что вирусы морального уродства и садизма в человеческой природе живучи и мутируют. Средневековое мироотношение было пронизано религиозной и сословной оболочкой психической оппозиции «мы – они». Раскол западного христианства, с одной стороны, отразил усиление позиций «неблагородного» сословия и формирование национально-государственных интересов; с другой стороны, добавил к психической оппозиции «мы – они» протестантскую доктрину предопределения (меньшинство избрано к спасению; большинство обречено на адские муки). «Заря капиталистического накопления» (Маркс) - это не только конкистадорско-колонизаторский геноцид туземцев, работорговля, бесчинства европейских наёмных армий и сожжения «ведьм» и «еретиков», в чём «протестанты перещеголяли католиков» (Энгельс). Это и институционализация морального уродства в форме, описанной персонажем «Трёх мушкетёров» лакеем Мушкетеном, чей отец во время религиозных войн, обзаведясь пищалью, прикидывался то ярым католиком, чтобы ограбить гугенота, то ярым гугенотом, чтобы ограбить католика.

Институционализация морального уродства и садизма в форме фашизма происходила на фоне:

- замещения христианского фундаментализма социал-дарвинизмом в разных вариантах;
- этноцентризма как простейшего способа садистического самоутверждения обывателя над «они» в составе «мы» (идентификация с «избранной» нацией и «высшей» расой);
- ожидания «голосующим стадом финансового капитала» (Гильфердинг) доходов и карьер от империалистической экспансии;
- массовой фрустрации после Версальского передела, которым капиталистические «великие державы» искромсали мир, принуждая «заплатить за всё» обкорнанных побеждённых (Германия, Австрия) и презрительно показав фигу союзникам

(Италия, Япония);

- раздвинутых новыми технологиями и средствами массовой (дез)информации границ манипулирования социальными слоями, что создало возможности расширять, «омассовлять» опору диктатур;

- контрреволюционного наступления крупного капитала и остатков сословного строя на борьбу рабочего класса, подавление его организационной самостоятельности и активности.

Здесь можно вернуться к сопоставлению с катастрофой XVII века. Тридцатилетняя война закрепила расхождение между странами-лидерами капиталистического накопления и отстающими феодальными странами Восточной Европы. В первых более или менее упрочивались позиции «среднего сословия» или «нового дворянства», расширявших применение наёмного зарплатного труда; во вторых же «старая» военно-землевладельческая знать законсервировала «второе крепостное право», подавив народные возмущения (при этом заимствуя в классовой борьбе некоторые новые военные приёмы, например, у чешских таборитов). Накануне и особенно после первой мировой войны XX века, ожидавшегося как век разрешения проблем, «с которыми в дверь истории стучится социализм», европейский финансовый капитал, в борьбе за рынки уже проливший потоки крови «цветных рас», активно заимствовал новые приёмы классовой борьбы у своего социального визави – пролетариата. В 1913 г., например, известные либеральные политэкономы и социологи братья Веберы опубликовали результаты одного обследования, показавшего масштабы новых приёмов борьбы капиталистов «второго рейха» с организованным рабочим движением - пропаганды, поддержки «жёлтых профсоюзов», засылки штрейкбрехеров и т. п. А сразу после войны и поражений коммунистов в Германии крикливый агент военного командования Гитлер сумел с зародыша придать Национал-социалистической рабочей партии Германии программный реваншистский и антисемитский характер, ставший затем краеугольным камнем «третьего рейха».

Революционная волна, разлившаяся по миру после победы в России «военно-коммунистического блока трудовых классов» (А. Богданов) во главе с партией Ленина – Троцкого, заставила крупный капитал и сословные остатки Европы в контрнаступлении блокироваться с этноцентристским мелкобуржуазным бунтарством. В нём находили способы садистического самоутверждения обнищавшие, но обкатанные войной массы, включая изрядное количество *молодых* агрессивных маргиналов, или, точнее сказать, *лиминалов*. Изначально противостоявшие фашизму итальянские коммунисты ещё в 1920-е гг. определили его как «несанкционированное законом насилие со стороны капиталистического класса» (А. Грамши) и одновременно как «результат бунта мелкой буржуазии, задавленной в схватке между крупным капиталом и рабочим движением» (Л. Лонго).

Агрессивные лиминалы появляются и в новых поколениях, растущих в условиях

современного «фейкового капитализма» (А.В. Бузгалин) и классового реванша буржуазной олигархии. Молодёжное садистическое самоутверждение в новых (или «хорошо забытых старых») формах может пересекаться с фашизмом, особенно если учесть незамысловатость этноцентризма и расизма и одновременно привлекательность для недоразвитого сознания мистической стороны фашизма.

В заключение позволю себе несколько замечаний о расплывающейся тенденции ставить на одну доску «фашизм» и «коммунизм». Я не случайно закавычил эти определения, также как ниже буду вынужден закавычить и другие, поскольку слишком много было перемолото «измов» в XX веке, слишком много пролилось из-за них крови, и слишком легко в наше время манипулировать отождествлением одних понятий с другими, заведомо ненавистными публике.

Известно, что в современной России, в «этой стране», есть немалое число тех, для кого быть «либералом» значит прежде всего оправдывать чрезмерное социально-экономическое неравенство и понимать «плюрализм» как право на заведомую ложь, невежество, подтасовку фактов. Таких «либералов» не без оснований называют «либерастами». Расплодились в XXI веке и носители российского «имперского коронавируса» - «патриоты»-царисты, или «имперасты», которых можно назвать также «лейкорастами» (от греческого «лейкос» - «белый», или русского «лейка» - мелкий сосуд для поливки; в данном случае - для поливки исторической лжи о «передовой» Российской империи начала XX в., управляемой мозговитым и «дально-видным» царём Николаем II, «вклад» которого в Победу уже «всерьёз» обсуждается)?

Если главный антикоммунист и военно-фашистский преступник XX в. - Гитлер – однажды резюмировал свою цель как «вычеркнуть из истории 1789 год», то главная цель нынешних антикоммунистов - как либерастов, так и имперастов-лейкорастов – несомненно, «вычеркнуть из истории 1917 год».

Но «либералы» - понятие широкое. На Западе со времён «смешанной экономики» так назывались и сторонники «государства благосостояния» (Самуэльсон, Гэлбрейт и т. п.), которые отнесли социалистическое планирование к «альтернативной» экономической системе, отнюдь не отождествляя её с фашистской. В «первом мире», несмотря на «трофейный» запуск во время «холодной войны» формулы итальянских фашистов «тоталитарное государство» как идеологического снаряда против «второго мира», были отодвинуты на задний план упёртые апологеты открытой и ничем не ограничиваемой поддержки монополистического капитализма. Однако рост популярности неолиберализма, упорно именующего себя «классическим либерализмом» и без стеснения оправдывающего как растущее неравенство в доходах, так и террористические диктатуры проамериканских «сукиных сынов» в «третьем мире», побуждал для легитимации монополистического капитализма атаковать и «распространённую точку зрения, что фашизм есть продукт современного капитализма». И

даже призывать к отказу от «прокоммунистически окрашенного» слова «антифашизм», заменяя его каким-нибудь «основным антитоталитарным консенсусом». Ясно, что подоплёка подобных подлогов - ещё и *стремление США и Англии присвоить себе все лавры победителей во Второй мировой войне.*

Для доморощенных либерастов вроде нижегородского ламоля-чернокнижника Немцова версия об одной «красно-коричневой» доске – это важная часть легитимации разрушения СССР и приХватизации 1990-х, надолго (если не навсегда) превративших Россию в страну сырьевой специализации и вопиющего разрыва в доходах. Но 90-е, как я уже говорил выше, проторили дорогу не только либерастам, но и якобы «патриотическим» имперастам-лейкорастам, всякого рода подонкам вроде бывшего директора цементного завода во Владимире, прихватизировавшего завод и на «свое» бабло устроившего теперь в Подмосковье бело-коричневый «музей антибольшевистского сопротивления». При этом тупорылые панегиристы Гольштейн-Готторп-Романовской ветви, кондотьера Антанты Колчака (почитателя «протоколов Сионских мудрецов») и казаков-«арийцев» в бело-коричневых власяницах и шурах в упор не желают видеть, что «им» на Западе победы, отнимаемой у советского народа, не отдадут. А множить «фэнтези» о «победе» в Первой мировой войне, якобы украденной «жидо-большевицким» переворотом у нежизнеспособной Российской республики, можно сколько угодно. Они годны разве что для остратки некоторых лиц еврейской национальности, падких ставить на одну доску идеологию классовой борьбы и нацистский расизм и антисемитизм.

Но нужно помнить и другое. Коминтерн в 20-е-30-е гг., под давлением Сталина, называл «социал-фашизмом» европейскую социал-демократию. Коминформ в конце 1940-х гг. объявил «фашистской кликой» руководство Союза коммунистов Югославии во главе с Тито. Число коммунистов, уничтоженных коммунистами Сталиным и Тито, мягко говоря, велико; среди них – такие видные фигуры Победы над фашизмом, как Вознесенский, Сланский, Иванович. Наконец, и СССР в итоге развалили коммунисты с большими или малыми партстажами.

Поэтому я не считаю правильным огульно говорить «либералы», хотя для многих, прикидывающихся под таковыми, это лишь способ оправдать капиталистическое неравенство и сегрегацию в целом, грабительскую российскую прихватизацию, в частности. Или просто собственное моральное уродство, потворствующее и тем формам морального уродства, в которых возрождается фашизм. Но также можно и огульно говорить о прикидывавшихся «коммунистах», «демократах», «патриотах». Есть либеральные ценности, которые фашизм прямо отвергал, а коммунизм растворял в классовой целесообразности. Для меня эти ценности связаны с именами Кастеллио (свобода интерпретации), Канта (категорический императив) и Констана (автономия от большинства). Этих ценностей самих по себе явно недостаточно для социальной справедливости. Но без них её не будет.
